

Retrodigitalisierung bibliographischer Daten mit Hilfe von Parser-Technologien

Arnold, Eckhart

arnold[at]badw-muenchen.de

Bayerische Akademie der Wissenschaften, München, Deutschland

Frank, Ingo

frank[at]ios-regensburg.de

Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, Deutschland

Weber, Albert

weber[at]ios-regensburg.de

Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, Deutschland

Zusammenfassung. Der Vortrag stellt eine generische Vorgehensweise zur Aufbereitung gedruckter Bibliographien in bibliographische Daten vor. Fallbeispiel ist eine über 5.200 Titel umfassende Pressebibliographie, deren Daten über den DHParse extrahiert werden. Dieser basiert auf formalen Grammatiken (EBNF), die regulären Ausdrücken ähneln, aber wesentlich leistungsfähiger sind. Die Unterstützung von Komponenten-Tests für Teile der Grammatik und fehlertolerantem Parsen erleichtern eine inkrementelle Parser-Entwicklung, durch die die Aufbereitung von textförmig vorliegenden Bibliographien in strukturierte Daten in einem relativ planbaren und kontrollierten Prozess möglich ist.

1 Einleitung

Hintergrund des Vortrags ist ein Digitalisierungsprojekt zur deutschsprachigen Presse aus dem östlichen Europa. Das Projekt zielt einerseits auf die Digitalisierung historischer Zeitungen, andererseits auf eine umfangreiche Erfassung bibliographischer Daten zu sämtlichen nachweisbaren Zeitungen und Zeitschriften (ca. 5.200 Titel) deutscher Bevölkerungsgruppen in der Region aus dem Zeitraum 1681 bis 2023. Die bibliographischen Daten, die zuvor teils aus anderen gedruckten Bibliographien, teils aus der Zeitschriftendatenbank recherchiert wurden, sind dabei Grundlage für eine Datenbank, die zu einem offenen Presselexikon ausgebaut werden soll.

Für die Datenerfassung wird auf eine bereits im volltextdurchsuchbaren Word- und PDF-Format vorliegende, 1.150-seitige Bibliographie

zurückgegriffen. Die Daten zu den einzelnen Titeln sind strukturiert in bis zu 33 bibliographischen Feldangaben und können somit von einem Parser-Programm im Prinzip exakt erfasst werden. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass in solcherart manuell strukturiertem Material Fehler, Abweichungen oder Varianten vorkommen, was die Parserentwicklung vor zusätzliche Herausforderungen stellt. Dennoch ist dieser Ansatz sinnvoll und sogar schon bei vergleichsweise kompliziertem Material wie Druck-Wörterbüchern erfolgreich eingesetzt worden [7].

Für den Bau des Parsers wurde in dem vorliegenden Projekt der Parsergenerator DHParse verwendet [1]. Ursprünglich für die Erstellung domänenspezifischer Notationen an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften entwickelt, eignet sich dieselbe Technologie aber auch für die Retrodigitalisierung strukturierter Textdaten.

2 Vorgehensweise

Für die Entwicklung der Grammatik verwendet man zunächst nur Auszüge dieser Textdaten als Testmaterial. Bei der von DHParse unterstützten Test-getriebenen Grammatik-Entwicklung, werden daraus nun zunächst Test-Beispiele für einzelne Komponenten der Bibliographie extrahiert.

Die Grammatikentwicklung erfolgt entweder im Top-Down oder im Bottom-Up-Verfahren:

- Top-Down: Zunächst die grammatischen Regeln für die Grobstruktur des Dokuments formulieren (z.B. Dokument = eine Folge von durch Leerzeilen getrennten bibliographischen Einträgen) und dann nach und nach verfeinern.
- Bottom-Up: Umgekehrt mit den Feinstrukturen beginnen und diese nach und nach zu umfassenderen zusammensetzen.

Durch die bereits vorhandene „Test-Suite“ wird immer sichergestellt, dass die Grammatik für die Komponente, die gerade entwickelt wird, zuverlässig funktioniert, bevor zur nächsten übergegangen wird. Schritt für Schritt werden aus den Fehlerstellen neue Test-Beispiele zur Verbesserung der Grammatik gebildet.

Dabei ist ein fehlertoleranter Parser, der nicht gleich beim ersten Fehler abbricht, sondern alle Fehlerstellen auf einmal ausgibt, sehr hilfreich. Bei wenig verbleibenden Fehlern können die Ausgangstexte von den Fachwissenschaftlern oder sogar von Hilfskräften entsprechend korrigiert werden.

3 Diskussion und Vergleich mit anderen Ansätzen

Die Technologieauswahl bei Retrodigitalisierungsprojekten wie diesem ist nicht auf Parser-Technologien beschränkt. Je nach der Art des Datenmaterials bieten sich insbesondere auch Machine Learning-Verfahren (ML) wie etwa zum Trainieren maßgeschneiderter Parser mit Conditional Random Field-Modellen [5] oder KI-gestützte Methoden wie z.B. GROBID [4] an.

Man kann grob sagen, dass sich Parser-Technologien vor allem bei gut strukturiertem Material anbieten, weil sie den Vorteil haben, dass man keine umfangreichen Trainingsdatensätze präparieren muss, und sie zudem naturgemäß exakter arbeiten als ML-Techniken.

Bei schlecht strukturiertem Material stoßen Parser-Technologien an ihre Grenzen. Hier können KI-Algorithmen ihre Stärken ausspielen. Eine Kombination beider Methoden ist aber durchaus denkbar.

Parsergeneratoren sind klar im Vorteil, weil sie die Verarbeitung wesentlich komplexerer Strukturen ermöglichen. Parsergeneratoren, die wie DHParser formale Grammatiken verarbeiten können [2], zeichnen sich dabei durch bessere Übersichtlichkeit gegenüber solchen aus, die wie PyParsing nur die Definition einer Grammatik in Programmcode erlauben.

4 Fazit und Ausblick

Parser-Technologien als Werkzeug zur Datenaufbereitung führen in den Digital Humanities eher ein Nischen-Dasein. Das kann damit zusammenhängen, dass der Bau von Parsern und die Erstellung formaler Grammatiken als schwierig gelten. Mit DHParser steht jedoch ein Werkzeug zur Verfügung, das die inkrementelle Entwicklung eines Parsers vergleichsweise einfach macht und zudem auf geisteswissenschaftliche Anwendungen zugeschnitten ist.

Prinzipiell kann die erstellte Grammatik zum Parsen andere Bibliographien angepasst oder in Teilen ggf. direkt nachgenutzt werden. In weiteren Arbeitsschritten können die von DHParseer gelieferten XML-Daten etwa unter Verwendung der FRBR-aligned Bibliographic Ontology (FaBiO) [6] zu RDF/Turtle-Daten für das Semantic Web und Linked Data aufbereitet werden.¹

Bibliographie

Arnold, Eckhart. 2016–2023 “DHParseer. A Parser-Generator for Digital-Humanities-Applications”, *Division for Digital Humanities Research & Development, Bavarian Academy of Science and Technology, Munich Germany*, <https://gitlab.lrz.de/badw-it/dhparser>.

Arnold, Eckhart. 2016–2023. “DHParseer. User Manual.”, <https://dhparser.readthedocs.io>.

Frank, Ingo, und Albert Weber. 2021. „Aufbereitung und Publikation bibliographischer Forschungsdaten. Omeka S als Werkzeug zur (Meta-)Datenkuration und Wikidata als Plattform zur Forschungsdatendistribution und -publikation.“ In *FORGE 2021: Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften – Mapping the Landscape – Geisteswissenschaftliches Forschungsdatenmanagement zwischen lokalen und globalen, generischen und spezifischen Lösungen (FORGE2021)*, Köln. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5379617>.

Lopez, Patrice. 2008–2023: “GROBID”, <https://github.com/kermitt2/grobid>.

Lüschow, Andreas. 2020. „Automatische Extraktion und Semantische Modellierung der Einträge einer Bibliographie französischsprachiger Romane.“ In *DHd 2020 Spielräume: Digital Humanities zwischen*

¹ Siehe dazu die bereits bei der FORGE 2021 mit allen Arbeitsschritten vorgestellte generische Vorgehensweise [3], bei der übrigens zum Parserbau zuerst der Einsatz von PyParsing vorgesehen war, aber dann aus den in Abschnitt 3 genannten Gründen durch den DHParseer ersetzt wurde.

Modellierung und Interpretation. Konferenzabstracts, hrsg. von Christof Schöch und Patrick Helling, 80–84. Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4621704>.

Peroni, Silvio, und David Shotton. 2012. "FaBIO and CiTO: Ontologies for Describing Bibliographic Resources and Citations." *Journal of Web Semantics* 17: 33–43.
<https://doi.org/10.1016/j.websem.2012.08.001>.

Zacherl, Florian 2022. „Digitale Tiefenerschließung traditioneller Lexikographie – am Beispiel des Romanischen Etymologischen Wörterbuchs.“ *Korpus im Text*, Band 16. Version 1 (22.06.2022, 01:28). URL: <http://www.kit.gwi.uni-muenchen.de/?p=82908&v=1>.